

IMPORT O'RNINI BOSUVCHI MAHSULOTLAR ISHLAB CHIQRISHNING STRATEGIK AHAMIYATI.

Soibjonov Sarvarbek Ilhomjon o'g'li

Qo'qon Universiteti Andijon filiali Iqtisodiyot
yo'nalishi 1- bosqich talabasi

sarvarbeksoibjonov7@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17528827>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 25-oktabr 2025 yil

Ma'qullandi: 28-oktabr 2025 yil

Nashr qilindi: 31-oktabr 2025 yil

KEY WORDS

Import o'rnini bosish, milliy iqtisodiyot, sanoat rivoji, iqtisodiy xavfsizlik, diversifikatsiya, mahalliy ishlab chiqarish, eksport salohiyati, investitsiya, modernizatsiya, bandlik

ABSTRACT

Jahon iqtisodiyoti shiddat bilan o'zgarib bormoqda va mamlakatlar oldida eng muhim vazifalardan biri — milliy iqtisodiyotning barqarorligini ta'minlashdir. Shu jarayonda import o'rnini bosuvchi mahsulotlar ishlab chiqarish alohida ahamiyat kasb etadi. Bu yo'nalish mamlakat ichki bozorini sifatli va arzon mahsulotlar bilan ta'minlash, valyuta mablag'larini tejash hamda mahalliy ishlab chiqarishni rivojlantirishga xizmat qiladi. O'zbekistonda so'nggi yillarda davlat tomonidan import o'rnini bosuvchi ishlab chiqarish siyosati faol olib borilmoqda. Bu esa iqtisodiy xavfsizlikni mustahkamlash, yangi ish o'rinlari yaratish va eksport salohiyatini kengaytirishda muhim omil bo'lib qolmoqda.

Mamlakatning iqtisodiy barqarorligi ko'p jihatdan uning ichki bozorini to'laqonli ta'minlay olishiga bog'liq. Import o'rnini bosuvchi mahsulotlar ishlab chiqarish orqali chet eldan keltiriladigan mahsulotlar hajmini kamaytirish, milliy ishlab chiqarishni qo'llab-quvvatlash va iqtisodiy mustaqillikni ta'minlash mumkin. Jahon iqtisodiyoti shiddat bilan o'zgarib bormoqda va mamlakatlar oldida eng muhim vazifalardan biri — milliy iqtisodiyotning barqarorligini ta'minlashdir. Shu jarayonda import o'rnini bosuvchi mahsulotlar ishlab chiqarish alohida ahamiyat kasb etadi. Bu yo'nalish mamlakat ichki bozorini sifatli va arzon mahsulotlar bilan ta'minlash, valyuta mablag'larini tejash hamda mahalliy ishlab chiqarishni rivojlantirishga xizmat qiladi. O'zbekistonda mustaqillik yillaridan boshlab import o'rnini bosuvchi mahsulotlar ishlab chiqarishga katta e'tibor qaratilib kelinmoqda. Xususan, oziq-ovqat, yengil sanoat, farmatsevtika va qurilish materiallari ishlab chiqarish sohalarida sezilarli yutuqlarga erishildi. O'zbekistonda so'nggi yillarda davlat tomonidan import o'rnini bosuvchi ishlab chiqarish siyosati faol olib borilmoqda. Bu esa iqtisodiy xavfsizlikni mustahkamlash, yangi ish o'rinlari yaratish va eksport salohiyatini kengaytirishda muhim omil bo'lib qolmoqda.

Mavzuning dolzarbligi. Globalizatsiya jarayonida mamlakatlarning tashqi bozorga qaramligi ortib bormoqda. Shu sababli iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash va milliy ishlab chiqarishni rivojlantirish uchun import o'rnini bosuvchi mahsulotlar ishlab chiqarish muhim ahamiyat kasb etadi. O'zbekiston sharoitida bu yo'nalish nafaqat ichki ehtiyojlarni qondirish,

balki yangi ish o'rinlari yaratish, valyuta mablag'larini tejash va eksport salohiyatini oshirishga ham xizmat qiladi. Import o'rnini bosuvchi ishlab chiqarishning mohiyati Import o'rnini bosuvchi ishlab chiqarish — ilgari chetdan olib kelingan tovarlarni milliy korxonalar tomonidan ishlab chiqarish jarayonidir. Bu iqtisodiy siyosat mamlakatning ichki resurslarini samarali ishlatishga, milliy ishlab chiqarishni rivojlantirishga xizmat qiladi. O'zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlar Oziq-ovqat sanoatida — yog'-moy, shakar, go'sht va sut mahsulotlari ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi. Yengil sanoatda — to'qimachilik va tikuvchilik mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi ortmoqda. Qurilish materiallarida — sement, keramika, oynalar va metall buyumlar milliy ishlab chiqaruvchilar tomonidan yetkazib berilmoqda. Farmatsevtikada — dori-darmonlarning ko'plab turlari ichki bozorni ta'minlamoqda. Afzalliklari Valyuta mablag'larini tejash; Ichki bozorni barqaror ta'minlash; Yangi ish o'rinlari yaratish; Mahalliy resurslardan foydalanish; Eksport salohiyatini oshirish; Milliy iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash. Muammolar Ilg'or texnologiyalar yetishmasligi; Mahsulot tannarxining yuqoriligi; Malakali mutaxassislar kamligi; Mahsulot sifati xalqaro standartlarga mos kelmasligi. Kelajak istiqbollari O'zbekistonda import o'rnini bosuvchi mahsulotlar ishlab chiqarishni rivojlantirish uchun quyidagilarga alohida e'tibor qaratilmoqda. Sanoatni modernizatsiya qilish. Mahalliy ishlab chiqaruvchilarni qo'llab-quvvatlash. Innovatsion texnologiyalarni keng joriy etish. Xalqaro bozorlarda raqobatbardosh mahsulot ishlab chiqarish. Yashil iqtisodiyot talablariga mos ishlab chiqarish.

Iqtisodiy xavfsizlik - mamlakat, hudud, firma, kompaniyaning iqtisodiy inqirozga uchrash xavfidan himoya qilish bo'yicha ko'radigan chora-tadbirlari majmui. Rivojlangan mamlakatlarda Iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash maqsadlarida yirik firma, kompaniyalarda maxsus xizmatlar tashkil qilinadi. Ular bozorlarni o'rganish, talab va taklifni prognozlash, ilmiy-texnika taraqqiyotini kuzatish va b. ishlarni bajaradilar. Ish hajmini ta'minlashda mahsulot turini muntazam yangilab turish, raqobatdor mahsulotlarni ishlab chiqarish, harajatlarni qisqartirish muhim ahamiyatga ega. Iqtisodiy xavfsizlik - bu iqtisodiyotning shunday holatidirki, bunda uning barqaror o'sishi, ijtimoiy ehtiyojlarining maqbul darajada qanoatlantirilishi, boshqaruvning yuksak sifati, iqtisodiy manfaatlarni milliy va xalqaro darajada himoyalash ta'minlanadi. Diversifikatsiya (lot. diversifi catio — o'zgarish, xilma-xil taraqqiyot) — korxonalar (birlashma)larning faoliyati sohalari va ishlab chiqaradigan mahsulotlari turining kengayishi, yangilanib turishi. Diversifikatsiya ishlab chiqarishda yuqori samaradorlikka erishish, iqtisodiy foyda olish, bankrotlikka barham berish va b. maqsadlarda amalga oshiriladi. Ilgari bir sohada ixtisoslashgan firmalarning (sanoat, qishloq xo'jaligi, transport, moliya va hokazo) boshqa ishlab chiqarish tarmoqlari, xizmat ko'rsatish sohasiga, birinchi navbatda, yuqori foyda beradigan sohalarga kirib borishi ularning xo'jalik faoliyati sohalari va imkoniyatlarini kengaytiradi. Diversifikatsiya natijasida turli-tuman tovarlar ishlab chiqaradigan, xizmat ko'rsatadigan hamda ilmiy tadqiqot va ishlanmalar bilan band bo'lgan keng tarmoqli, ammo hamisha ham texnologik jihatdan o'zaro bog'lan-magan majmualar (masalan, agrosanoat majmui, o'rmonsanoat majmui) vujudga keladi va bu ishlab chiqarish diversifikatsiyasi deyiladi. Bundan tashqari uning kredit diversifikatsiya ko'rinishi ham bor (bunda kredit sifatida beriladigan kapital mablag'lar xavf-xatarni kamaytirish va yuqori foyda olish maqsadida turli-tuman ob'yektlar o'rtasida taqsimlanadi). Bunday diversifikatsiya tarmoklararo kapital konsentratsiyasi jarayoni va korxonalararo ichki beqarorlikning kuchayishi bilan bog'liq. Diversifikatsiya har doim ijobiy natija bermaydi. U boshqaruv

murakkabligini oshirib, qo'shimcha resurslar va mutaxassislarni talab qiladi, bu esa samaradorlikni pasaytirishi mumkin. Shuningdek, haddan tashqari diversifikatsiya asosiy faoliyatdan e'tiborni chalg'itib, korxonalar asosiy kompetensiyalarini yo'qotishiga olib kelishi mumkin, natijada korxonalar o'rtacha samaradorlik ko'rsatib, hech bir sohada yetakchilik qilmasligi mumkin. Dunyo mamlakatlarida diversifikatsiya jarayoni XX asrning 50-yillari o'rtalaridan rivojlana boshladi. Dastlab AQSH, Yaponiya, G'arbiy Yevropa davlatlarida diversifikatsiya sanoat, transport, qurilish, moliya sohalarida vujudga keladi. Shu bois diversifikatsiya harakteri mazkur davlatlarning ijtimoiy-iqtisodiy omillari, shuningdek, boshqa davlatlarga tegishli bo'lgan umumiy omillar (ilmiy-texnika inqilobi, yuqori foyda uchun kurash, raqobat kurashi, texnik taraqqiyotdan qolib ketmaslik va boshqalar) bilan belgilanadi. Diversifikatsiyada firmalar, ayniqsa, monopol firmalar kup tarmoklilik tusini oladi. Ular avvalo ko'p daromadli, tez rivojlanadigan sohalar (masalan, elektronika, kimyo)da faoliyat boshlaydi. Kompaniyalar mahsulot ishlab chiqarish bilan birga, shu mahsulot uchun zarur bo'lgan xom ashyoni ham o'zlari tayyorlashga kirishadi. Mablag'larni kam daromadli sohadan tejab ko'p foyda beradigan tarmoklarga sarf etadilar. Mas, AQSH konsernlari xizmat ko'rsatish, qurilish, yer maydonlari savdosi, nashr ishlari, savdo-sotiq axboroti, jihozlarni ijaraga berish va boshqa faoliyat yuritdi. O'zbekiston xalq xo'jaligida yangi barpo etilgan sanoat korxonalarida asosiy mahsulot turidan tashqari qo'shimcha mahsulotlar, xalq iste'moli tovarlari ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan. Investitsiya (lotincha: investio — „o'rash“) — Iqtisodiyotni rivojlantirish maqsadida o'z mamlakatida yoki chet ellarda turli tarmoqlarga, ijtimoiy-iqtisodiy dasturlarga, innovatsiya, tadbirkorlik loyihalariga uzoq, muddatli kapital kiritish (qo'yish). Pulning vaqt (zamon)ga bog'liq qiymati nazariyasiga ko'ra, investitsiya kelajakda naf olish maqsadida mablag'lar qo'yishdir. Investitsiya kapitalni muayyan muddatga bog'lashni yoki band qilishni bildiradi. Bundan asosiy maqsad kapital qiymatini saqlab qolish yoki bo'lmasa kapital qiymatini vaqtda o'stirib borishdir. Iqtisodiy mazmuni jihatdan investitsiya turli faoliyatlarga safarbar etilgan moddiy, nomoddiy boyliklar va ularga bo'lgan huquqlarni aks ettiradi. Investitsiya sifatida pul, qimmatli qog'ozlar (aksiya, obligatsiya, sertifikat, veksel), yer, bino, inshoot kabi boyliklar, intellektual mulk bo'lgan ilmiy kashfiyotlar, ixtirolar va b. ishlatiladi. Investitsiya loyihalariga mablag' qo'yuvchilar — investorlar davlat, kompaniya, korxonalar, chet ellik fuqarolar, aholi va boshqalar bo'lishi mumkin. Uning quyidagi turlari mavjud: davlat investitsiyasi — davlat byudjeti va moliya manbalari hisobidan kiritiladi; chet el investitsiyasi — xorijiy davlatlar, banklar, kompaniyalar, tadbirkorlar tomonidan kiritiladi; xususiy investitsiya — xususiy, korporativ xo'jalik va tashkilotlar, fuqarolar mablag'lari, shu jumladan, shaxsiy va jalb qilingan mablag'lar hisobidan qo'yiladi. Investitsiya qo'yilish shakliga qarab moliyaviy (portfel) va real (ishlab chiqarish) investitsiyaga bo'linadi. Moliyaviy (portfel) investitsiya — aksiya, obligatsiya va b. qimmatli qog'ozlarni sotib olishga qo'yiladigan investitsiya, ; real investitsiya — moddiy ishlab chiqarish (sanoat, qishloq xo'jaligi, qurilish va b.) sohasiga, moddiy-ashyoviy faoliyat turlariga uzoq, muddatli mablag'lar qo'yish shakllarida amalga oshiriladi. Jahon tajribasida investitsiyani moliyalashtirish turli usul va shakllarda, shu jumladan, korxonalarini aksiyadorlashtirish va aksiyalarni joylashtirish, byudjet mablag'lari, bank kreditlari, lizing, bevosita chet el investitsiyalari, ipoteka, byudjetdan tashqari maxsus fondlar, amortizatsiya va xo'jalik yuritish sub'yektlarining boshqa mablag'lari hisobiga amalga oshiriladi. Keyingi davrda xalqaro iqtisodiy munosabatlarda investitsion hamkorlik rivoj topdi. Bunday hamkorlikning real, moliyaviy, intellektual (litsenziyalar, nou-

xauni berish, hamkorlikda bajariladigan ilmiy ishlanmalar va b.ga mablag' sarflash) ko'rinishlari bor. Investitsion hamkorlik umumjahon va milliy muammolarni hal qilishga xizmat qiladi. Jahondagi bevosita investitsiya faol o'sib bormoqda: 1980-yillar o'rtalarida jahon bo'yicha umumiy yillik investitsiya hajmi 450 milliard dollarni tashkil qilgan bo'lsa, 1990-yillar o'rtalariga kelib investitsiya hajm i2 trillion dollardan oshdi. O'zbekiston Respublikasida bozor iqtisodiyotiga o'tish davrida respublika iqtisodiyotida tuzilmaviy o'zgarishlarni amalga oshirishda investitsiyadan samarali foydalanilmoqda. O'zRda 1996-yildan boshlab respublika hukumati har yili davlat byudjeti va byudjetdan tashqari fondlar mablag'lari hisobidan kapital qo'yilmalar limitlari, chet el investitsiyalari va hukumat kafolati bilan olingan kreditlar hisobiga aniq qurilishlar dasturi, shuningdek, bevosita chet el investitsiya va kreditlari hisobiga qurilishlar dasturidan iborat bo'lgan Davlat investitsiya dasturini qabul qiladi. Respublika iqtisodiyotiga investitsiya kiritishda davlat byudjeti mablag'lari, chet el investitsiyalari, korxonalarining o'z mablag'lari va aholi jamg'armalari qatnashmoqda. Respublikada aholining qimmatli qog'ozlarga jamoaviy investitsiyani amalga oshiradigan xususiy lashtirish investitsiya fondlari (XIF) va kompaniyalari tarmog'i rivoj topdi. 2000-yilda moliyalashtirishning jami manbalari hisobidan mamlakat iqtisodiyotiga salkam 700 milliard so'm, shu jumladan, 810 million AQSH dollari investitsiyalandi. Uning 30,3 % ni respublika byudjeti, 39,1 % ni korxonalar va aholi mablag'lari, 7,5 % ni banklar kreditlari va b. qarz mablag'lar, 21,7 % ini chet el investitsiyalari va kreditlari, 1,4 % ni byudjetdan tashqari jamg'armalar mablag'lari tashkil qiladi. Respublikada investitsiya faoliyatining huquqiy bazasini yaratishda „Chet el investitsiyalari va chet ellik investorlar faoliyatining kafolatlari to'g'risida“ (1995-yil 5-may), „Investitsiya faoliyati to'g'risida“ (1998-yil 12-dekabr), „Chet ellik investorlar huquqlarining kafolatlari va ularni himoya qilish choralari to'g'risida“ (1998-yil 30-aprel), „Chet el investitsiyalari to'g'risida“ (1998-yil 30-aprel), „Lizing to'g'risida“ (1999-yil 14-aprel), „Qimmatli qog'ozlar bozorida investorlarning huquqlarini himoya qilish to'g'risida“ (2001-yil 30-avgust) qonunlarining qabul qilinishi muhim ahamiyatga ega bo'ldi. Investitsiya faoliyatida investorlar har bir mamlakatdagi investitsiya muhiti bilan bog'liq bo'lgan ko'pdan-ko'p xatarlarga duch keladilar. Shu sababli investitsiyani, ayniqsa, chet el investitsiyalarini su-g'urta qilish muhim ahamiyatga ega. O'zbekistonda xorijiy investitsiyalarni sug'urtalash sohasida 1994-yilda tashkil etilgan „O'zbekinvest“ eksport-import milliy sug'urta kompaniyasi faoliyat olib boradi. Modernizatsiya, modernizatsiyalash. (fransuzchadan moderne — „eng yangi“, „zamonaviy“) — biror narsani yangilash, unga zamonaviy tus berish, uni zamonaviy talablarga muvofiq o'zgartirish. Mexanizatsiya.modernizatsiyada mashina, apparat, turli texnologik qurilmalar, muhim kashfiyotlar texnika taraqqiyoti talablariga muvofiq qayta ishlanadi. Bandlik yoki aholini ish bilan ta'minlash — mehnatga layoqatli aholining ijtimoiy foydali mehnat bilan mashg'ul bo'lishi; fuqarolarning shaxsiy va ijtimoiy ehtiyojlarini qondirish bilan bog'liq bo'lgan va qonunlarga zid kelmaydigan, mehnat daromadi beradigan faoliyati. Bandlik xodimni ijtimoiy mehnat taqsimotiga asoslangan aniq mehnat kooperatsiyasiga jalb etish bo'yicha kishilararo munosabatlarni ifoda etadi. Bandlik turli mulkchilik shakllaridagi korxonalar, tashkilotlar va muassasalarda yollanib ishlash bilan cheklanmay, ayni paytda tadbirkorlikni, o'zini ish bilan mustaqil ta'minlash (o'zicha bandlik)ni, shaxsiy tomorqa xo'jaligidagi ishni, uy xo'jaligida band bo'lish va bolalarni tarbiyalash bilan shug'ullanish, davlat va jamoat vazifalarini bajarishni, o'rta maxsus va oliy o'quv yurtlarida kunduzgi o'qishni ham o'z ichiga oladi.

To'liq va to'liqsiz bandlik. Bandlik to'liq va to'liqsiz bo'lishi mumkin. To'liq bandlik amalda mehnatga qobiliyatli aholining 90 — 92 % band bo'lishini nazarda tutadi. Bozor sharoitlarida to'liq bandlik jamiyat darajasida tabiiy ishsizlikning bo'lishini ham bildiradi. To'liq bo'lmagan bandlik aksariyat hollarda yashirin ko'rinishga ega bo'lib, xodimlarni rasman band deb hisoblashni nazarda tutadi, amalda xodimlardan qisqartirilgan ish vaqti davrida foydalanishni anglatadi. Ikkilamchi bandlik: Ikkilamchi bandlik amalda o'rindoshlik bo'lib, xodimning qo'shimcha ish haqi topish uchun ish kuchini o'zi asosiy band bo'lgan korxonaga (asosiy ishdan bo'sh vaqtlarda) taklif etishini bildiradi. O'zicha bandlik (o'ziga ish topish) daromad manbai bo'ladigan faoliyatni mustaqil izlashni, davlatning turli darajadagi idoralari qo'llab-quvvatlashi yordamida doimiy yoki vaqtinchalik daromad olish uchun ish o'rinlari barpo etishni nazarda tutadi. O'zicha bandlik aksariyat hollarda kichik biznes ko'rinishiga ega bo'ladi va xodimlarning o'z tashabbuslari bilan turli iste'mol tovarlari tayyorlash va xizmatlar ko'rsatish bo'yicha yakka mehnat faoliyati bilan bog'liq. Samarali bandlik. To'liq va samarali bandlik tushunchalarini ham bir-biridan farqlamoq kerak. To'liq bandlik ishga muhtoj bo'lganlar va ishlashni xohlaganlarning barchasi ish bilan ta'minlangan holatni bildirib, ish kuchiga bo'lgan talab bilan ish kuchi taklifi o'rtasida muvozanat mavjudligini ifoda etadi. Samarali bandlikni esa ikki nuqtai nazardan: iqtisodiy nuqtai nazardan — inson resursidan eng oqilona foydalanish, ijtimoiy nuqtai nazardan — mehnatning inson manfaatlariga eng muvofiq kelishi jihatlaridan tavsiflash mumkin. To'liq bandlik bandlikni miqdor jihatdan, samarali bandlik esa sifat jihatdan tavsiflaydi. Mehnat bozorida talab va taklif o'rtasidagi muvozanatning bo'lmasligi hamisha to'liq va samarali bandlikka sharoit qoldirmaydi. Agar taklif talabdan ortib ketsa, albatta ishsizlik paydo bo'ladi, talab taklifdan va real ehtiyojlardan ortib ketgan sharoitlarda esa yashirin ishsizlik kelib chiqadi. Bandlik va ishsizlikni, ularni kerakli darajada saqlab turish maqsadlarida tartibga solishning asosiy mexanizmi bandlik xizmati ishini tashkil etish, kasbga tayyorlash va kasbga yo'naltirish hisoblanadi.

O'zbekistonda bandlik O'zbekistonda bandlik siyosati bozor iqtisodiyotiga o'tishning birinchi bosqichida, ya'ni 1990-yillarda shakllangan. Mamlakatda aholini ish bilan ta'minlash, insonni ishli bo'lish huquqlarini ro'yobga chiqarish kafolatlari „Aholini ish bilan ta'minlash to'g'risida“gi qonunida (1992-yil 13-yanvar; 1998-yil 1-mayda yangi tahrirda qabul qilingan) belgilab berilgan. O'zbekistonda bandlik muammolari katta e'tiborni talab etadi, chunki respublikada murakkab demografik vaziyat mavjud, aholining tabiiy o'sish sur'atlari yuqori, aholi tarkibida yoshlar ko'pchilikni tashkil etadi, aholining ko'p qismi qishloqlarda yashaydi. 1998-yil O'zbekistonda mehnatga layoqatli aholining 33,9 % davlat sektori korxonalar va tashkilotlarida, 66,1 % esa nodavlat sektori obyektlarida, jumladan xususiy xo'jaliklarda (2,7 %) ish bilan band edi. Bozor iqtisodiyotiga o'tish davrida mulkchilikning turli shakllari paydo bo'lishi tufayli nodavlat sektorida ishlovchilar soni ortib bordi. Ularning bandligi 1994 — 96 yillarda 12 % ga ortdi. Mehnatga layoqatli aholining ish bilan band bo'lmagan qismi ishsizlarni tashkil etadi. Iqtisodiy izlanish markaziga ko'ra, hozirgi kunga kelib O'zbekistonning ish siyosati modeli o'z samarasini yo'qotib bormoqda va mamlakatning mehnat bozorida murakkab vaziyat paydo bo'lgan. Birinchidan, yaratilgan ish o'rinlari soni yetarli emas, yaratilgan ish o'rinlarining aksari bo'lsa barqaror emas. 1991-2011-yillarda aholining mehnatga layoqatli qismi ulushi 50% dan 61,1% ga o'sdi. Shu vaqtning o'zida mehnatga layoqatlilarning ish bilan band qismi ulushi 81,6% dan 66,9% ga kamaydi. Bundan tashqari, ish

o'rinlarning beqarorligi o'sib bormoqda: yaratilgan yangi ish o'rinlarining 30 % yo'qotilmoqda. Urbanizatsiya jarayonining tezlashayotgani sabab shahar mehnat bozorlarida keskinlik o'sib bormoqda. Ikkinchidan, nokorporativ sohaning (individual mehnat faoliyati, uydagi mehnat va yuridik shaxs statusiga ega bo'lgan korxonalaridan tashqaridagi turli faoliyatlar) keng ko'lamda tarqalgani noustuvor o'sish xavfini oshirmoqda. Bunga sabab nokorporativ soha davlat byudjetiga tushadigan soliqlarni kamaytirmoqda, pul va valyuta almashinishidagi disbalanslar chuqurlashmoqda hamda mehnat aloqalari rasmiylashtirilmagani uchun mehnat kuchi sifati pasaymoqda. Uchinchidan, mamlakat mehnat siyosati mehnat samaradorligini sust rag'batlantirmoqda hamda mehnat resurslarini yangi o'sish nuqtalari bo'la oladigan tarmoqlarga samarasiz yo'naltirmoqda. Ilm va yuqori texnologiyali tarmoqlarda (ma'lumot xizmati, mashinasozlik, mikrobiologiya) ishlayotganlar ish bilan band aholining atigi 1,5% ini tashlik qiladi. Hozirgi bandlik sturkturasi va investitsiya siyosati sharoitida O'zbekistonda mehnat samaradorligini ikki marta oshirish uchun taxminan 15 yil kerak bo'ladi. Bu esa ishlab chiqarish rivojlangan mamlakatlar bilan O'zbekiston orasidagi farqni kamaytirishni yanada mushkullashtiradi. Aholi bandligini oshirish bo'yicha asosiy tadbirlar ish bilan band bo'lgan aholining tarkibiy jihatdan qayta taqsimlash hamda mehnatga layoqatli yoshlarni yangi ilg'or tarmoqdar va sohalarga jalb qilish bo'lib, bu esa o'z navbatida mehnat salohiyatidan samarali foydalanishning muhim zaxirasi hisoblanadi. O'zbekiston qishloq xo'jaligida barcha ijtimoiy ishlab chiqarish xodimlarining uchdan bir qismidan ko'prog'i band. Ularning ma'lum qismini bo'shatib olish va iqtisodiyotning boshqa sohalariga, eng avvalo, sanoatga va xizmat ko'rsatish sohasiga yo'naltirish, noqishloq xo'jaligi ish joylarini yaratish, mehnatni tashkil etishning ilg'or uslublarini qo'llash, o'smirlarni, ko'p bolalik ayollarni, pensionerlarni va nogironlarni iqtisodiy rag'batlantiruvchi ish bilan ta'minlash, ishsizlikni kamaytirish, mehnat birjalari faoliyatini yaxshilash kabi tadbirlar aholining ish bilan bandligini oshirishga olib keladi. Xulosa: Import o'rnini bosuvchi mahsulotlar ishlab chiqarish mamlakat iqtisodiy mustaqilligi va barqaror rivojlanishi uchun strategik ahamiyatga ega. Bu yo'nalish O'zbekistonda nafaqat ichki ehtiyojlarni qondirish, balki yangi ish o'rinlari yaratish, eksport imkoniyatlarini kengaytirish va milliy iqtisodiy xavfsizlikni mustahkamlashda muhim rol o'ynaydi. Shu sababli import o'rnini bosuvchi ishlab chiqarishning yanada rivojlantirilishi davlat siyosatining ustuvor vazifalaridan biri bo'lib qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining iqtisodiyotni modernizatsiya qilishga oid qarorlari va farmonlari
2. O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi hisobotlari (2022–2024 yillar).
3. Jahon banki va Xalqaro Valyuta Jamg'armasi (IMF)ning O'zbekiston bo'yicha tahliliy ma'lumotlari.
4. Karimov A. "Milliy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishi yo'llari". – Toshkent, 2023.
5. Mahalliy iqtisodchi olimlarning ilmiy maqolalari va tahlillari